

BREVES CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO PARA UMA SÉRIA PROPOSTA DE REFORMA TRIBUTÁRIA NO BRASIL

BRIEF CONTRIBUTIONS OF THE ECONOMIC ANALYSIS OF LAW TO A SERIOUS TAX REFORM PROPOSAL IN BRAZIL

DOI: 10.5281/zenodo.18894002

Antonio de Moraes Rêgo Gaspar¹

Adney Teles²

Bianca Vieira de Sousa³

Bruno Carvalho Pires Leal⁴

Carlos Aluísio de Oliveira Viana⁵

Karla Cristiane Pereira Vale⁶

Marcelo de Carvalho Lima⁷

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo avaliar alguns aspectos importantes que necessariamente devem ser observados por uma reforma tributária que realmente impacte positivamente na relação entre contribuinte e fisco, promovendo, ao mesmo tempo, uma melhor distribuição de riquezas por meio da tributação. Para tanto, utilizou-se alguns conceitos trabalhados pela análise econômica do direito, que se propõe a ser uma teoria geral do direito que explica a realidade jurídica por meio de princípios eminentemente econômicos. Foram eleitos, neste trabalho, dois pontos cujo estudo se faz necessário a

1 Doutor em Direito pela Universidade de Marília – Unimar. E-mail: agaspar@gr-adv.com.br.

2 Mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). E-mail: adneyteles@gmail.com.

3 Mestra em Direito pela UNIMAR. E-mail: biancaadv@gmail.com.

4 Doutorando em Direito Processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro- UERJ. E-mail: bruno.pires.leal@gmail.com.

5 Mestrando em Direito e Instituições do Sistema de Justiça pela Universidade Federal do Maranhão. E-mail: oliveiraadvassociados@hotmail.com.

6 Mestra em Direito e Instituições do Sistema de Justiça – UFMA. E-mail: profa.karlavale@gmail.com.

7 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003).

toda e qualquer reforma tributária que se proponha a mudar o paradigma da tributação no Brasil, são eles: a racionalização dos deveres instrumentais e a redução da tributação sobre o consumo. Acaso os problemas que envolvem os referidos pontos sejam superados, certamente haverá a promoção de um melhor relacionamento travado entre fisco e contribuintes, em função da redução dos custos de conformidade, bem como a tributação servirá como fator de redução das desigualdades sociais e maximização das riquezas.

Palavras-chave: Tributação. Reforma tributária. Deveres instrumentais. Redução da tributação sobre o consumo. Redução dos custos de conformidade. Maximização das riquezas sociais.

ABSTRACT

This article aims to evaluate some important aspects that must necessarily be observed for a tax reform that really impacts positively on the relationship between taxpayer and tax authorities, promoting, at the same time, a better distribution of wealth through taxation. In order to do so, some concepts developed by the economic analysis of law were used, which proposes to be a general theory of law that explains the legal reality through eminently economic principles. In this work, two points were chosen whose study is necessary for any tax reform that proposes to change the paradigm of taxation in Brazil, they are: the rationalization of instrumental duties and the reduction of taxation on consumption. If the problems involving the aforementioned points are overcome, there will certainly be a better relationship between the tax authorities and taxpayers, due to the reduction of compliance costs, as well as taxation will serve as a factor for reducing social inequalities and maximizing wealth.

Keywords: taxation. Tax reform. Instrumental duties. Reduction of taxation on consumption. Reduced compliance costs. Maximization of social wealth.

1. INTRODUÇÃO

Não é de hoje que o Brasil vem discutindo formas de racionalizar o seu sistema tributário, adaptando-o ao atual cenário econômico, por meio da criação de normas que visem a promover a facilitação da atividade de apuração e recolhimento de tributos por parte dos contribuintes, sem, contudo, ensejar uma diminuição na arrecadação e nos repasses financeiros operados no âmbito dos entes subnacionais. Outrossim, outros paradigmas tributários devem ser questionados, especialmente no que se refere às bases de incidência e a forma com que a tributação afeta a distribuição e maximização de riquezas em certa sociedade

É frequente que estudiosos de sistemas tributários avaliem a relação entre a tributação e o estágio de desenvolvimento econômico do país, na medida em que as economias mais

evoluídas tendem a possuir uma base tributável mais estável e diversificada, ao passo em que as economias em grau de desenvolvimento inferior concentram a sua tributação em uma base mais reduzida, em função da pouca diversificação econômica e, muitas vezes, baixa industrialização. A cada novo estágio verificado em âmbito econômico, seja por fatores trazidos por mais ou menos desenvolvimento ou até mesmo por conta de profundas modificações tecnológicas, uma nova reforma tributária se faz necessária, a fim de modernizar um sistema que tenha se tornado obsoleto. (VIOL, 2000)

No Brasil, a discussão sobre a reforma tributária é tão corriqueira, que chega a ser difícil saber a sua origem e, especialmente, o seu destino. Além da necessidade em si, o debate sobre a reforma perpassa por aspectos bastante relevantes, tais como, a pressão popular pelo não aumento da carga tributária, a particular estrutura do federalismo brasileiro e sua complexa sistemática de transferência de receitas entre entes subnacionais, a condução do país por sucessivos governos populistas (sejam eles autodenominados de esquerda ou de direita), dentre outros.

Com efeito, apenas fazendo-se um corte temporal mais recente, pode-se trilhar o histórico reformista em seara tributária que remonte às décadas de 1950 e 1960, período em que foram editados o Código Tributário Nacional e a Lei Geral de Direito Financeiro (marcando, inclusive, o Direito Financeiro como disciplina academicamente autônoma). Em seguida, a própria Constituição Federal de 1988 e a sua profusão de normas tributárias permitiram que se operacionalizasse uma nova onda reformista. Após um sem-número de emendas à constituição e de novas legislações infraconstitucionais (leis e outros atos administrativos), chegamos a um patamar de discussão que, basicamente, envolve duas propostas de emenda à constituição, a PEC 110/2019 e a PEC 45/2019. Essencialmente, ambas têm um ponto em comum, que é a substituição de diversos tributos aplicados ao consumo por apenas um, até agora, denominado Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

O certo é que, independentemente do jogo político que envolve a reforma tributária, para o bem do país, vários pontos precisam ser observados, para que a reforma realmente promova uma racionalização do sistema tributário e seja um fator efetivo no auxílio ao

desenvolvimento econômico e social, dentre os quais, por uma questão de corte metodológico, o presente artigo, propõe-se a analisar dois: a racionalização do tratamento conferido aos deveres instrumentais e a necessária redução da tributação sobre o consumo.

Para tanto, utilizar-se-á como ferramenta de abordagem a análise econômica do direito (ou AED, como será tratada daqui em diante), que fornece uma série de técnicas interpretativas do fenômeno jurídico, por meio da adoção de conceitos econômicos, tais como, escolha racional, custos de transação, eficiência, maximização de riquezas etc. Mesmo assim, não se perderá de vista aspectos ínsitos ao fenômeno da interpretação jurídica, como, por exemplo, o conceito de justiça e a primazia dos princípios constitucionais.

2. CONCEITOS INTRODUTÓRIOS DE ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO

A década de 1950 marcou significativo desenvolvimento em campos do saber externamente correlatos ao direito, tais como filosofia e economia. Além da consolidação da economia enquanto disciplina empírica, ela foi desmembrada em ramos de estudo relativos a comportamentos direta ou não diretamente ligados ao mercado. Exemplificativamente, menciona-se que, além do desenvolvimento de teorias econômicas do crime, economistas conseguiram medir os efeitos da punição em relação à taxa criminal, de forma mais eficiente do que os cientistas sociais com formações diversas. Além disso, em muitos outros importantes ramos do direito (tais como direito concorrencial, comercial, trabalhista, tributário etc.), a perspectiva econômica passou a exercer papel relevante, o que fez com que os primeiros passos fossem dados no sentido de que a disciplina denominada de análise econômica do direito tomasse os contornos atuais. (POSNER, 1987)

Voltando aos primórdios da análise econômica do direito, que trata justamente de estudar a relação entre direito e economia, vê-se que ela possui dois ramos, os quais datam do surgimento da economia como um ramo do saber autônomo. Um ramo, que surgiu, pelo menos, na época de Adam Smith, diz respeito à análise econômica da lei que regulava mercados explícitos, ou seja, a lei regulando o sistema econômico. O outro ramo, originado

com o trabalho de Jeremy Bentham, na geração seguinte à de Smith, é a análise econômica das leis que disciplinavam comportamentos não ligados ao mercado, tais como acidentes, casamento, poluição etc. (POSNER, 1979)

O primeiro ramo se desenvolveu com a consolidação da economia enquanto ciência e a expansão da regulação governamental em relação ao mercado, ensejando um corpo sofisticado de estudos sobre o antitruste. Um desenvolvimento parecido pode ser percebido no ramo das patentes e dos direitos autorais.

O segundo ramo – a análise econômica de comportamentos jurídicos não ligados ao mercado – acreditava que as pessoas atuavam como maximizadoras racionais de suas satisfações em todos os aspectos da vida. Nesse sentido, o problema do controle de criminalidade é estabelecer “preços” para o crime, através da manipulação de duas variáveis, que determinam o custo da punição: a severidade da pena e a probabilidade de ela ser aplicada. Em geral, a teoria de Bentham permaneceu pouco conhecida até Gary Becker, em 1968, que a popularizou entre os economistas.

A publicação de três ensaios sobre análise econômica de comportamentos não ligados ao mercado entre 1959 e 1962 marcaram o renascimento de tal estudo, foram eles: a monografia de Becker sobre discriminação racial, o primeiro artigo de Calabresi sobre ilícitos extracontratuais e o artigo de Coase sobre custo social. A respeito do tema (análise econômica de comportamentos não ligados ao mercado) pouco foi publicado nos anos seguintes, até o trabalho de Becker sobre a análise econômica sobre crime e punição. A partir de então floresceram estudos abordando a análise econômica em relação aos mais diversos aspectos do comportamento humano na sociedade. (POSNER, 1979)

Ainda, diante da complexidade e da profusão de temas e ramificações envolvendo a AED, mesmo que de forma reducionista, pode-se dizer que existam duas abordagens básicas: descritiva e normativa. A primeira cuida da fundamentação do Direito pela Economia ou trata da aplicação de conceitos e métodos não-jurídicos (v.g. teoria dos jogos ou da teoria das escolhas públicas) no sentido de compreender a função do Direito e das instituições jurídicas. Por outro lado, em sentido normativo a AED pretende não apenas descrever o Direito a partir

de conceitos econômicos, mas encontrar elementos econômicos que participem da ‘regra de formação’ da teoria jurídica, de modo que os fundamentos da eficácia jurídica e da validade normativa deveriam ser observados levando em consideração valores econômicos, tais como a eficiência. (CALIENDO, 2009)

Aprofundando um pouco mais o estudo, convém pontuar que a análise econômica do Direito possui alguns pressupostos basilares, quais sejam: a) a rejeição da autonomia do Direito perante a realidade social e econômica; b) utilização de métodos de outras áreas do conhecimento como pressupostos da aplicação da norma jurídica; e c) rejeição da interpretação jurídica com fundamento apenas conforme precedentes ou o direito posto, ou seja, sem conexão com o contexto econômico e social.

Com base na doutrina de Cristiano Carvalho (2008), alguns conceitos são fundamentais para a compreensão da AED, são eles:

a) Escolha Racional: em regra, os indivíduos são racionais, o que significa que realizam escolhas que buscam maximizar o seu próprio interesse (ou utilidade, como preferem os economistas) e, para tanto, reagem positiva ou negativamente a estímulos. Neste caso, norma jurídica e, especialmente, a sua sanção, são processadas como um preço pelo seu destinatário, de modo que as pessoas reagem às sanções da mesma forma como reagem aos preços. Ao tomar o comando normativo como preço, o destinatário da norma automaticamente avalia a relação custo x benefício da conduta que poderia vir a praticar;

b) Consequências: partindo do pressuposto de que economistas lidam com decisões em cujo objeto encontram-se recursos escassos, as escolhas implicam renúncias, de modo que as consequências advindas das ações tomadas pelos indivíduos surgem como ponto de atenção.

c) Equilíbrio: mesmo quando todos os sujeitos agem racionalmente em prol de seus próprios interesses, o resultado tende ao equilíbrio, simplesmente porque as ações individuais acabam não tendo mais poder de influenciar o sistema (ou mercado) do que as outras.

d) Eficiência: é a obtenção dos melhores resultados utilizando-se da menor quantidade possível de recursos, os quais, por princípio, são escassos. Juridicamente, uma lei será mais eficiente que outra se conseguir atingir os mesmos resultados por meio de menores custos, os

quais não precisam necessariamente ser medidos financeiramente, mas podem envolver, ainda, custos pessoais, morais ou mesmo o que a Economia denomina de custo social.

Quanto à eficiência, ponto fulcral na teoria da AED, a doutrina especializada vem travando um clássico debate entre a sua conexão com a noção de justiça, discussão esta relevante ao presente trabalho, na medida em que se busca apontar alguns aspectos necessários à potencialização e melhor distribuição de riquezas na sociedade, por meio de um sistema tributário eficiente e justo. O problema da relação entre justiça e eficiência econômica é um dos mais controversos no direito e, sobre o assunto, existem quatro pontos de vista, quais sejam: (i) autonomia; (ii) primado; (iii) contradição; e (iv) conexão. Todos esses prismas de observação referem-se à análise da possibilidade da racionalidade jurídica ser aplicada à racionalidade econômica e vice-versa. Se isso for possível, deve-se estabelecer de que forma. (CALIENDO, 2009, p. 75)

A primeira posição vê a justiça e a eficiência funcionando por meio de racionalidades diversas e se aplicam a diferentes campos da realidade. Pode-se dizer que a racionalidade jurídica é fundada na justiça, enquanto a racionalidade econômica é fundada na eficiência. São, portanto, dois conceitos aplicados separadamente, cada um em seu respectivo setor.

O segundo ponto reside na possibilidade de explicação da justiça pela eficiência ou vice-versa. Assim, um sistema seria justo se fosse eficiente ou um sistema seria eficiente se fosse justo. Assim, há prevalência de um conceito sobre o outro.

Outra opção seria considerar a existência de contradição entre justiça e eficiência, ou seja, existiria uma relação inversa, no sentido de quando a distribuição fosse equitativa, a eficiência seria prejudicada, ao passo que quando o sistema privilegiasse a eficiência, poderiam ocorrer resultados injustos.

Albert Calsamiglia (1987) entende que haveria uma relação de conexão (quarta visão) entre justiça e eficiência em pelo menos cinco aspectos: (i) em termos ideais, uma sociedade justa é uma sociedade eficiente; (ii) uma sociedade que reúna ambos os atributos (eficiência e justiça) dificilmente será uma sociedade que subutiliza seus recursos; (iii) a eficiência é um componente da justiça, embora não seja nem o único, nem o principal critério; (iv) para que se

busque a eficiência, concebida enquanto processo de maximização de riqueza social, são necessárias intervenções regulatórias, corretivas ou estratégicas do Estado no mercado; e (v) é útil a observação dos mecanismos jurídicos de controle, a fim de avaliá-los como eficientes na produção de riqueza social. Conforme será visto nas linhas seguintes, esta última posição parece-nos a mais acertada.

A eficiência econômica não pode ser vista enquanto valor supremo ou sinônimo de justiça, sob pena de o subsistema econômico ser elevado à categoria de um sistema total, em relação ao qual todos os outros subsistemas devam se submeter. Não deve haver uma subordinação total do direito à economia, pois os demais princípios jurídicos não podem ser deslocados para segundo plano. Outros valores sociais devem ser implantados pela sociedade, especialmente quando se trata do caso brasileiro, em que se tem uma constituição tão vasta em princípios.

O que se quer dizer é que direito e economia não podem funcionar de acordo com a mesma racionalidade de maximização de riquezas, apesar deste valor sempre dever permear as decisões judiciais, na medida do possível. Claro que o direito deve visar a um desenvolvimento econômico⁸, mas também deve observar outros pontos relevantes. A leitura do art. 170, da CF/88, revela que, ao mesmo tempo em que se deseja preservar a propriedade privada e a livre concorrência, o estado brasileiro deve promover a função social de tal propriedade e a defesa do consumidor. Eis uma nítida demonstração de que a justiça deve ser alcançada por meio de parâmetros de eficiência, mas sem perder de vista outros valores que também compõem a própria noção de justiça. Já em termos econômicos, no qual a racionalidade empregada é a da maximização da riqueza, a eficiência desponta enquanto princípio fundamental.

Ou seja, empregando-se a racionalidade jurídica, o princípio fundamental é a justiça, esta formada por diversos outros valores que devem ser socialmente alcançados (inclusive a eficiência). Noutra esteira, quando se trata exclusivamente de economia, deve-se admitir o

⁸ Prova disso é a inserção do princípio da eficiência econômica inserido no art. 37 da Constituição da República pela EC 19/1998.

primado da eficiência. Tal entendimento é comungado por Ronald Dworkin (2000, p. 400-401), quando aduz que ambos os valores (justiça e eficiência) subsistem de forma não hierarquizada.

Voltando-se os olhares para o âmbito do sistema do direito, já foi dito que a sua racionalidade deve seguir em busca da justiça, sendo um dos componentes desta a eficiência e a maximização de riquezas. Nesse contexto, as normas jurídicas podem ser entendidas como instrumentos para encorajar ou manter um ambiente de eficiência econômica, da seguinte forma: (i) corrigindo e prevenindo falhas do mercado, tais como monopólios, cartéis etc.; (ii) garantindo a previsibilidade e o cumprimento de promessas negociais; (iii) regulando as externalidades, ou seja, os custos que não são diretamente refletidos nos preços de bens e que são transferidos para terceiros (custos ambientais etc.). (CALIENDO, 2009, p. 78)

Para Richard Posner (2007, p. 783), a noção de eficiência está conectada ao processo de produção e maximização de riquezas. Segundo o autor, a economia é uma forma de testar as hipóteses jurídicas e suas consequências. Nesse sentido, ele parece defender um direito pautado em parâmetros de eficiência, inaugurando uma possível “teoria de justiça”, a qual utilizaria a noção de maximização de riquezas, enquanto princípio moral de uma sociedade organizada e que teria por objetivo nortear a atuação do poder judiciário, tornando-o um viabilizador obrigatório da redistribuição das riquezas.

Uma interessante interseção entre a eficiência e a racionalidade jurídica é aquela segundo a qual a eficiência deve se submeter a uma série de ditames jurídicos, tais como os princípios constitucionais, uma vez que a maximização dos resultados não pode vir em detrimento de normas constitucionais vigentes.

O debate foi travado em vários momentos da história jurídica brasileira, dentre os quais se destaca a aplicação da pura eficiência em âmbito arrecadatório, quando o Supremo Tribunal Federal utilizou como fundamento para a constitucionalidade da substituição tributária para frente, dentre outros argumentos, a necessidade de a tributação ser operacionalizada de maneira eficiente. Tal eficiência teria o objetivo de viabilizar a arrecadação tributária em relação a setores de difícil fiscalização. Para que se tenha uma

melhor compreensão da posição exarada por aquela Corte, cumpre fazer-se a transcrição de trecho extraído do voto do Ministro Ilmar Galvão (BRASIL, 2002, p. 33), na ocasião do julgamento ADI 1.851/AL, *in verbis*:

Admitir o contrário, valeria pela inviabilização do próprio instituto da substituição tributária progressiva, visto que implicaria, no que concerne ao ICMS, o retorno do regime de apuração mensal do tributo e, conseqüentemente, o abandono de um instrumento de caráter eminentemente prático, porque capaz de viabilizar a tributação de setores de difícil fiscalização e arrecadação. Na verdade, visa o instituto evitar, como já acentuado, a necessidade de fiscalização de um sem-número de contribuintes, centralizando a máquina-fiscal do Estado num universo consideravelmente menor, e com acentuada redução do custo operacional e conseqüente diminuição da evasão fiscal. Em suma, propicia ele maior comodidade, economia, eficiência e celeridade na atividade estatal ligada à imposição tributária.

Entretanto, em matéria tributária (ramo jurídico que ora se utiliza para ilustrar a conexão entre eficiência e justiça), a simples implementação de políticas que visem à efetivação de eficiência arrecadatória e comodidade para a administração fiscal não se coaduna com os princípios constitucionais tributários, erigidos à categoria e direitos fundamentais dos contribuintes. O sistema do direito positivo brasileiro impõe a obrigação de ser deixadas de lado as ações única e exclusivamente voltadas à facilitação da arrecadação tributária, porque até mesmo esse movimento deve partir do pressuposto de que existe uma esfera de direitos constitucionais inalteráveis, quando o foco de análise recai sobre a relação entre fisco e contribuinte.

É por isso que, por exemplo, em matéria tributária, não se aplica a noção pura e simples de eficiência, cujo objetivo é a máxima arrecadação, com o menor dispêndio de esforço. Trabalha-se com o conceito de praticabilidade ou praticidade tributária, reconhecidamente um princípio que se encontra nas dobras do texto constitucional e impõe aliança entre a necessidade de utilização de meios que viabilizem a execução das leis tributárias e a observância dos limites estabelecidos pelos demais princípios constitucionais tributários. Fala-se, portanto, em viabilização da correta execução das leis, diretriz que deve servir de parâmetro tanto para o Poder Legislativo quanto para a administração pública.

Regina Helena Costa (2007, p. 93) entende ser o princípio da praticabilidade tributária uma derivação do princípio da supremacia do interesse público, na medida em que as leis tributárias devem ser exequíveis, a fim de que seja atingido o interesse público por ela almejado, consubstanciado no correto cumprimento dos ditames legais. Com base nesse fundamento, a doutrinadora profere a seguinte lição sobre o tema em comento:

Na seara tributária, a supremacia do interesse público sobre o interesse particular pode ser traduzida, singelamente, na convivência harmônica entre a adequada realização da arrecadação tributária e o respeito aos direitos dos contribuintes. Nesse contexto, há de atuar a praticidade para, de um lado, viabilizar a imprescindível geração de receita tributária e, de outro, propiciar ao contribuinte o cumprimento, eficiente e sem demasiado ônus, de suas obrigações e deveres fiscais.

Quando feito o cotejo entre o princípio da praticabilidade tributária e o instituto da substituição tributária para frente, é facilmente perceptível a natureza antinômica que envolve os referidos institutos jurídicos. A praticabilidade é justamente a eficiência limitada pelas normas protetivas do contribuinte, o qual deve ser tributado de forma proporcional, isonômica e previsível por força, respectivamente, dos princípios da não confiscatoriedade, capacidade contributiva e segurança jurídica.

São esses, portanto, alguns aspectos relevantes acerca de como a AED pode nortear as diretrizes para uma reforma tributária que seja, ao mesmo tempo, eficiente e permita a maximização das riquezas dentro da sociedade brasileira, extirpando-se da tributação deveres excessivos aos contribuintes, que, em última instância, apesar de favorecerem a arrecadação estatal, retiram do particular significativa parcela do seu patrimônio. Em adição, deve-se considerar a racionalidade jurídica, que confere aos tutelados pelo estado brasileiro um conjunto de direitos e deveres absolutamente necessários à convivência social e à manutenção do pacto federativo.

3. BREVE HISTÓRICO DAS REFORMAS TRIBUTÁRIAS BRASILEIRAS PÓS DÉCADA DE 1960 E APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS PONTOS ATUALMENTE EM DISCUSSÃO

A fim de estabelecer um recorte temporal, a análise histórica das reformas do sistema tributário nacional pretendida pelo presente trabalho inicia-se a partir da aprovação da Lei n.º 5.172, de 1966, que regulamentou o sistema tributário nacional.

O crescente apoio federal à industrialização nacional gerou um crescimento da relação despesas do Governo/PIB. A despesa do Tesouro Nacional, que girava em torno de 8% do produto no final da década de 1940, aumentou para mais que 11%, a partir de 1957, e, no início dos anos 1960, alcançou o patamar dos 13% do PIB. Por outro lado, apesar de a receita do Tesouro ter crescido na segunda metade da década de 1950, não suficiente para acompanhar a evolução das despesas. Observou-se um agravamento do déficit do setor público, correspondendo a mais que 2% do PIB entre 1956 e 1960 (em 1957 chegou a 3,4%). Entretanto, o sistema tributário vinha se mostrando incapaz de gerar receitas necessárias à manutenção do Estado.

Buscou, então, a reforma do sistema tributário objetivando o combate ao déficit público, por meio da elevação da carga tributária e pela racionalização do sistema. Os objetivos da reforma tributária podem ser assim sintetizados, conforme bem pontua Ricardo Varsano (1981):

- a) aumentar a receita tributária para fazer face ao déficit do Governo, às novas necessidades de despesas e à concessão de estímulos fiscais;
- b) reduzir o custo que a tributação impunha à sociedade (custo administrativo, custo de recolhimento dos tributos e custos em termos de eficiência) e aproximar o sistema de uma posição de neutralidade quanto à alocação de recursos;
- c) introduzir desvios intencionais em relação à posição neutra, de forma a beneficiar determinados setores ou regiões e, sobretudo, a acumulação de capital;
- d) dotar o sistema tributário de suficiente flexibilidade para ser usado como instrumento de política alocativa pelo Governo Federal e somente por este;
- e) replicar, tanto quanto possível, a divisão dos recursos disponíveis entre as três esferas de Governo que existam antes da reforma, observado, entretanto, o objetivo anterior; e
- f) tentar compensar as desigualdades de capacidade tributária entre as diversas regiões do País.

Em 1963, criou-se a Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, cujo objetivo era reorganizar e modernizar a administração fiscal federal. Um novo sistema tributário foi implantado entre 1964 e 1966, priorizando medidas que contribuíssem de imediato para a reabilitação das finanças federais, ao mesmo tempo em que atendessem de forma mais urgente os reclamos do alívio tributário dos setores empresariais. (VARSAÑO, 1981)

A Emenda Constitucional n.º 18/65, incorporada ao texto da Constituição em 30 de janeiro de 1967, e o Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966) são os documentos legais que marcam o fim dos trabalhos desta reforma. (VARSAÑO, 1996).

A tão almejada a racionalização do sistema apenas foi alcançada em decorrência da promulgação da Emenda Constitucional n.º 18, de 1965, a qual é tida como organizadora do sistema tributário nacional, por ter ensejado a tributação apenas sobre bases tributárias econômicas e não mais sobre fatos jurídicos, além de ter permitido extirpação da tributação repetida sobre o mesmo fato gerador, com meros intuitos arrecadatários. Ainda, a reforma tributária empreendida entre nos anos 1965 e 1966 foi positiva no sentido de eliminar a tributação em cascata, criando um sistema de tributação sobre o consumo baseado no valor agregado. Tais valores foram carregados ao âmago de Código Tributário Nacional e, segundo Jennifer Hermann (2005, p. 74-75), a reforma tributária em questão ainda promoveu as seguintes medidas:

- (1) instituição da arrecadação de através da rede bancária;
- (2) extinção dos impostos do selo (federal), sobre profissões e diversões públicas (municipais);
- (3) criação do ISS (Imposto sobre Serviços), a ser arrecadado pelos municípios;
- (4) substituição do imposto estadual sobre vendas, incidente sobre o faturamento das empresas, pelo ICM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias), incidente sobre o valor adicionado a cada etapa de comercialização do produto;
- (5) ampliação da base de incidência do imposto sobre a renda das pessoas físicas;
- (6) criação de uma série de mecanismos de isenção e incentivos a atividades consideradas prioritárias pelo governo à época – basicamente, aplicações financeiras, para estimular a poupança, e investimentos (em capital fixo) em regiões e setores específicos; e

(7) criação do Fundo de Participação dos Estados e Municípios (FPEM), através do qual parte dos impostos arrecadados no nível federal (no qual se concentrou a arrecadação) era repassada às demais esferas de governo.

Posteriormente, houve a retomada da democracia no país, que permitiu o movimento constitucionalista que culminou com a Constituição de 1988, cuja principal contribuição não foi a de modificar fundamentalmente a estrutura tributária engendrada em 1966, mas de alterar as regras de repartição de receitas tributárias entre os três entes da federação, aumentando os repasses aos Fundos de Participação, elevando-se os índices de participação de 32% para 57% em relação ao IPI e de 32% para 47% em relação ao IR. Outrossim, uma das principais alterações feitas em 1988 foi a ampliação da base tributária do ICMS (antigo ICM), o qual incorporou à sua base os Impostos Únicos da União (incidentes sobre energia elétrica e combustíveis). A resposta aos problemas fiscais verificados nas décadas anteriores, deveria ser dada pela Assembleia Constituinte de 1988, contudo, o que ocorreu foi um assoberbamento das competências da União e a desidratação das suas fontes de receita, transferidas aos entes subnacionais. Sobre o tema, vale trazer à baila as lições de Ricardo Varsano (1996):

A Assembleia Nacional Constituinte, a despeito da amplitude do debate que promoveu, ao fracionar a discussão do papel do Estado por quase todas as comissões – enquanto uma delas se desenhava isoladamente, o sistema tributário – criou um sistema de financiamento insuficiente para o tamanho do Estado implicitamente definido em suas comissões. Este, por sua vez, não se fundamentou em uma previsão realista da disponibilidade de recursos para o financiamento de suas ações. A situação de desequilíbrio orçamentário que já existia, ao invés de ser eliminada, consolidou-se.

Desde 1988, várias normas jurídicas de cunho tributário vêm sendo editadas, promovendo modificações pontuais no ordenamento jurídico, sem que possam ser consideradas verdadeiras reformas, ou seja, alterações substanciais que afetem as bases e mudem significativamente a estrutura do sistema tributário nacional.

Contudo, atualmente encontram-se em discussão a PEC 45/2019 e a PEC 110/2019. Ambas veiculam propostas de emendas à Constituição que promovem verdadeiras reformas tributárias, por meio da extinção de diversos tributos que incidem sobre bens e serviços, que

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

seriam substituídos por um único imposto, o IBS – Imposto Sobre Bens e Serviços, uma espécie de imposto sobre valor agregado com base impositiva estendida.

A Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019 prevê a extinção de 5 tributos, quais sejam, IPI, PIS e COFINS de âmbito federal, ICMS de competência do Estado e o ISS de esfera municipal. Sugere, ainda, a criação de dois impostos sobre valor agregado, o Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS), advindos da reunião dos tributos acima apontados, e a Contribuição Seletiva, que tributará serviços específicos, de competência federal.

O ponto fulcral, que é a criação do IBS, sugere que o tributo seja regulamentado por lei complementar e composto por três alíquotas – federal, estadual e municipal. Por mais que a proposta preveja apenas uma única alíquota aplicável ao IBS, cada ente federativo estabeleceu a sua parcela de alíquota, cujas somas irão compor a alíquota global, a ser aplicada para a cobrança fiscal.

O IBS arquitetado pela PEC 45 possui como base de incidência o valor da prestação de serviço ou da operação de venda, não havendo diferença de alíquotas pela natureza do produto ou do serviço, o que pode gerar certo grau de preocupação na execução da política fiscal dos entes subnacionais, pois a proposta acaba com a concessão de benefícios tributários.

Na PEC 45, a contribuição seletiva é de competência federal e terá finalidade eminentemente extrafiscal, ou seja, será norma indutora de comportamento, regulando e até desestimulando o consumo de certos produtos e serviços não essenciais. O fruto da arrecadação será repassado à seguridade social.

A redação original da PEC 110/2019 previa a criação do IBS, tributo estadual que aglutinaria outros 9 tributos, quais sejam, ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, CIDE-Combustíveis e Salário-Educação. Posteriormente, foi proposta emenda por parte do relator, dando lugar a dois IBSS. O IBS de competência da União resultaria da junção do IPI, PIS, PASEP, COFINS, CIDE-Combustíveis (excluindo o IOF e o Salário-Educação), ao passo que o IBS de competência conjunta de estados e municípios resultaria da unificação do ICMS e do ISS. Em ambos os casos, as balizas para a instituição do IBS seriam as mesmas em todo

território nacional, pondo fim a um dos maiores inconvenientes do sistema atual, em que cada ente federativo tem competência para criar as suas regras de incidência e arrecadação de ICMS e ISS. Ademais, o tributo seletivo previsto na PEC 110 também possui função extrafiscal, cujo objetivo seria a tributação de operações e produtos que representem externalidades negativas.

Quanto ao IBS, podem ser destacados outros aspectos relevantes veiculados pela PEC 110: i) extinção da inclusão do tributo em sua própria base de cálculo, como ocorre hoje com o ICMS; ii) a cobrança do tributo no local de destino da operação e não da origem; iii) não cumulatividade; e iv) vedação à concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários e financeiros, exceto para os setores previstos na proposta original, como medicamentos e alimentos.

Por fim, quanto aos demais tributos, a proposta prevê o seguinte: i) ampliação da hipótese de incidência do IPVA, que passaria a englobar aeronaves e embarcações, além de o valor arrecadado com o imposto ser repassado aos municípios, retirando-o do âmbito estadual; ii) quanto ao ITCMD, na mesma esteira, a sua receita passaria a ser aproveitada pelos municípios, por mais que a cobrança passe do âmbito estadual para o federal; e iii) extinção da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), que seria incorporada ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica para simplificar a tributação.

Desenvolveu-se, neste tópico, um breve histórico das reformas tributárias brasileiras pós década de 1960, além de terem sido apresentados os principais pontos atualmente em discussão, a título de reforma. Nesse contexto e diante do fato de que a reforma tributária ter sido debatida por tanto tempo, sem que, por muitas vezes, qualquer resultado prático fosse alcançado, este trabalho adotou a postura de sugerir alguns pontos necessários a toda e qualquer proposta séria de reforma tributária, que pretenda promover uma maior eficiência ao sistema tributário, maximizar as riquezas sociais e, em última instância, entregar um maior grau de justiça à população.

4. ALGUNS ASPECTOS NECESSÁRIOS À REFORMA TRIBUTÁRIA: MODIFICAÇÃO DO PERFIL TRIBUTÁRIO BRASILEIRO E RACIONALIZAÇÃO DOS DEVERES INSTRUMENTAIS

4.1 Modificação do perfil tributário brasileiro: necessidade de abandono da preponderância da tributação sobre o consumo

Diversas são as classificações dos tributos, dentre elas pode-se fazer a distinção entre tributos que incidam sobre a renda e capital e os incidentes sobre consumo. A tributação sobre a renda aplica-se, *a priori*, às rendas do capital, do trabalho ou sobre a combinação de ambas. Os tributos sobre consumo, por sua vez, compreendem a incidência sobre o valor agregado da circulação de mercadorias e serviços, assim como sobre gravames sobre importação.

Como visto, ambas as propostas de forma tributária (PECs 110 e 45) visam, basicamente, a promover uma modificação na tributação sobre o consumo, por meio da criação de um tributo denominado IBS, que apenas aglutinaria outros tributos já existentes, que também incidem sobre o consumo, tais como PIS, COFINS, ICMS, IPI, ISS etc. Não há, portanto, grandes alterações quanto ao perfil da tributação no Brasil, que continuaria eminentemente concentrada no consumo, já que as reformas não contemplam redução da carga tributária, além do fato de não existirem grandes propostas quanto à tributação sobre a renda e patrimônio.⁹

A tributação sobre o consumo é eminentemente regressiva, posto que não leva em consideração a capacidade contributiva daqueles sobre os quais recaem o ônus tributário, ou seja, os consumidores que de fato suportam a carga tributária, por meio da sistemática de repercussão econômica normativamente prevista. Ao contrário, a tributação sobre a renda incide apenas sobre a riqueza nova dos contribuintes, podendo ser estruturada de forma

⁹ Sobre o tema, assim lecionam André Alves Portella e Rebeca Bárbara Guimarães (2020): “O sistema tributário brasileiro encontra-se distanciado de uma lógica pautada na ideia de justiça fiscal, na medida em que tributa os detentores de patrimônio e renda na razão inversa do montante destas manifestações de riqueza. Por outro lado, sobrecarrega a incidência dos tributos indiretos sobre consumo, gravames que pela sua própria natureza não fazem discriminação acerca da condição econômica do contribuinte”.

progressiva, ou seja, com o aumento ou redução de alíquotas a depender da base de cálculo, tributando mais aqueles que expressem fato signo presuntivo de riqueza em grau superior. André Alves Portella e Rebeca Bárbara Guimarães (2020) proferem lições precisas acerca da conexão entre justiça tributária e a tributação sobre a renda:

Com efeito, é através da renda e da propriedade que se manifestam de forma clara e precisa o grau de riqueza de um determinado indivíduo, e portanto, a tributação que recai sobre tais riquezas, termina por possibilitar um maior alinhamento com a ideia de justiça na tributação. Ao contrário, o nível de consumo de um determinado indivíduo, embora seja indicativo importante da sua riqueza, possibilita o aferimento desta apenas de forma indireta e imprecisa.

De fato, as pessoas que têm maior nível de consumo não necessariamente serão aquelas que terão maior nível de rendimento, ou de titularidade de patrimônio. Aliás, o mais comum é que pessoas que tenham menores níveis de rendimento terminem por consumir mais em relação ao seu próprio rendimento auferido: uma pessoa que auferir salário-mínimo terá muito maior propensão a dispendir a totalidade do seu rendimento na aquisição de bens de consumo; já uma pessoa que auferir 50 salários-mínimos terá propensão a dispendir uma parcela muito menor do seu próprio rendimento na aquisição dos mesmos tipos de bens.

A preponderância da incidência de tributos sobre o consumo, cenário atual da tributação brasileira, não irá mudar por meio das propostas de reformas tributárias ora analisadas, continuando a onerar sobremaneira aqueles que se encontram na base da pirâmide de rendimentos. Isso evidencia um sistema ineficiente e incapaz de promover a maximização das riquezas da população, o que, em última instância, comprova a inaptidão do sistema em auxiliar na promoção da tão almejada justiça social.

Some-se a isso o fato de ambas as reformas tributárias hoje em discussão defenderem a aplicação de alíquotas únicas para produtos e serviços, além de pretenderem eliminar a concessão de benefícios fiscais sobre o consumo, o que corresponde a verdadeiro desprezo pelo princípio constitucional da seletividade. (ROSENBLATT; TEODOROVICZ. 2020, p. 879)

Assim, para ser justa, eficiente e promover maximização das riquezas dos membros da sociedade brasileira, qualquer reforma tributária que se preze deveria deslocar parte da

tributação sobre o consumo para a renda. Contudo, não há no âmbito das propostas analisadas, qualquer medida que permita vislumbrar o deslocamento da base impositiva.

4.2 Necessidade de racionalização dos deveres instrumentais

Vem sendo exposto ao longo do presente trabalho, que a AED, a partir de conceitos da Economia, melhor compreenda os resultados da aplicação e criação de normas jurídicas, que regulam o convívio em sociedade. A AED também corresponde a importante ferramenta em matéria tributária, por trabalhar com instrumentos que auxiliam na análise da eficiência das imposições tributárias que recaem sobre os contribuintes diretos e indiretos, permitindo estudar se o fenômeno tributário é compatível com os objetivos originalmente propostos pela Administração Pública ou se efetivamente as normas tributárias favorecem o ambiente de negócios e servem como fator de maximização das riquezas sociais.

Dito isso, é de se ressaltar que, além dos custos tributários diretos, compreendidos como as obrigações tributárias principais, ou seja, o dever de o contribuinte pagar ao Estado determinado tributo, existem outros custos que não são facilmente perceptíveis em matéria tributária, por não corresponderem ao pagamento de tributos, mas sim por se relacionarem indiretamente à atividade arrecadatória: são os deveres de fazer ou de deixar de fazer atribuídos aos contribuintes. Tais características podem ser atribuídas aos deveres instrumentais, que representam verdadeiras externalidades, já que correspondem a custos muitas vezes não avaliados originalmente, cujo preço acaba por refugir a determinada transação, mas que nem por isso deixam de onerar a operação.

Os deveres instrumentais são, na realidade, ações que facilitam o trabalho de fiscalização e arrecadação da administração pública, mas que não se enquadram na categoria do tributo, sendo, portanto, de natureza administrativa, em benefício da própria administração tributária. Correspondem a verdadeiros custos de conformidade à tributação brasileira.

Além dos custos dos deveres instrumentais em si, tais como dispêndio de tempo, necessidade de contratação de profissionais, criação de estrutura física de trabalho etc., ainda

há o risco de o descumprimento de um dever, por mero desconhecimento da lei ou pelo fato de uma interpretação equivocada da norma ensejar a imposição de severas penalidades ao contribuinte.

Atualmente, o cenário brasileiro revela que o dever de fiscalização, que deveria ser exercido pelo Estado, passou quase que integralmente à esfera de atuação do contribuinte, que tem se visto em um mar sem fim de deveres instrumentais, justamente com o objetivo de facilitar a atividade arrecadatória.

Notícia da CNN Brasil (RUSSI, 2021) veiculou informação de que o Banco Mundial revelou que, no Brasil, o tempo gasto por empresas com obrigações tributárias varia de 1.483 a 1.501 horas por ano. O tempo transcorrido entre o preparo, a declaração e o efetivo pagamento, é o maior do mundo.

Desse modo, a reforma tributária deve enfrentar esse problema. Ao que parece, isso tem sido feito por meio da criação do IBS, que simplificaria a atividade de pagamento, pois vários tributos seriam aglomerados em apenas um. Apesar disso, conforme acima apontado, não mudaria o perfil da tributação brasileira, que ainda seria eminentemente focada no consumo.

Alguns estudos vêm sendo elaborados sobre os impactos das PECs 45 e 110 sobre as obrigações tributárias acessórias. Um deles, inclusive, foi noticiado pelo Valor Econômico (2020), segundo o qual haveria um potencial de redução de até 68% do tempo para apuração de tributos e cumprimento das demais obrigações acessórias.

Desse modo, ao reduzir o tempo gasto com o cumprimento de obrigações acessórias, andaram bem as propostas de reforma tributária, tornando o sistema mais eficiente e diminuindo os custos de conformidade do contribuinte com a norma impositiva de tributos.

5. CONCLUSÃO

Como visto, apesar de as Proposta de Emendas à Constituição ora analisadas conduzirem a uma resposta parcial ao problema do sistema tributário brasileiro,

Revista OWL Journal, Campina Grande - PB, v.4 n.3 (2026) - ISSN 2965-2634

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

especificamente quanto ao excesso de deveres instrumentais que recaem sobre o contribuinte, não tratam de outro ponto extremamente importante, que é o caráter regressivo da tributação pátria.

À luz da sistemática permitida pela análise econômica do direito, chegou-se à conclusão de que as propostas de reforma submetidas à discussão não têm por escopo a modificação da estrutura regressiva do sistema tributário brasileiro, em virtude de focarem na tributação sobre o consumo, negligenciando a possibilidade de se promover reformas mais profundas em termos de tributação da renda e do patrimônio, que permitiriam ao sistema tributário brasileiro ser mais justo e solidário.

Com efeito, o cenário evidencia que população de baixa renda continuará suportando uma elevada carga tributária, na medida em que grande parte da sua renda é destinada ao consumo e, por via de consequência, aos tributos respectivos. Essa realidade não será modificada a partir da implementação das propostas de reforma tributária mencionadas, que mantêm a concentração da arrecadação nos tributos indiretos.

Desse modo, apesar de minimizar o problema relativo aos deveres instrumentais, as PECs 45 e 110, ambas de 2019, ainda perpetuam um sistema tributário concentrador de renda em uma pequena parte da população, o que se traduz em um sistema ineficiente, que não permite a maximização das riquezas sociais e socialmente injusto, propondo-se, aqui, o redimensionamento da incidência tributária sobre o patrimônio e a renda, especialmente no que tange à população mais abastada, o que permitirá operacionalização da distribuição de renda e a indução de desenvolvimento social e econômico do Brasil.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI MC 1851/AL. Requerente: Confederação Nacional do Comércio - CNC. Relator: Ministro Ilmar Galvão. Brasília, DF, 22 de novembro 2002. Disponível em: <<http://www.stf.jus.br>>. Acesso em: 15 janeiro 2022.

CALIENDO, Paulo. **Direito Tributário e análise econômica do Direito: contribuições e limites. 2009.** Disponível em <<https://fesdt.org.br/docs/revistas/3/artigos/11.pdf>>. Acesso em 12/01/2022.

_____. **Direito tributário e análise econômica do direito: uma visão crítica.** Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.

CALSAMIGLIA, Albert BLANCAFORT. **Eficiência y derecho.** Disponível em: <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10913/1/Doxa4_17.pdf>. Acesso em 14/01/2022

CARVALHO, Cristiano. **A Análise Econômica do Direito Tributário.** 2008. Disponível em <https://works.bepress.com/cristiano_carvalho/13/>. Acesso em 12/01/2022.

Com reforma ampla, empresas podem reduzir em 68% tempo gasto em pagar tributos, diz estudo. Valor Econômico. 2020. Disponível em <<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/28/com-reforma-ampla-empresas-podem-reduzir-em-68percent-tempo-gasto-em-pagar-tributos-diz-estudo.ghml>>. Acesso em 20/01/2022.

COSTA, Regina Helena. **Praticabilidade e justiça tributária.** São Paulo: Malheiros, 2007.

DWORKIN, Ronald. **Uma questão de princípios.** São Paulo: Martins Fontes, 2000.

HERMANN, Jennifer. **Reformas, Endividamento Externo e o “Milagre” Econômico (1964-1973).** In: GIAMBIAGI, Fábio. VILLELA, André. CASTRO, Lavínia Barros [et. al.]. *Economia Brasileira Contemporânea (1945-2004).* Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

PORTELLA, André Alves; GUIMARÃES, Rebeca Bárbara. **Análise-crítica da proposta de reforma tributária brasileira à luz da concepção de tributação equitativa de Thomas Piketty.** 2020. Disponível em <<https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RDIET/article/view/11515/6966>>. Acesso em 20/01/2022.

POSNER, Richard. A. **The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 1962-1987.** 1987. Disponível em <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2801&context=journal_articles>. Acesso em 12/01/2022

_____. **Some Uses and Abuses of Economics in Law.** 1979. Disponível em <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2864&context=journal_articles>. Acesso em 12/01/2022

_____. **Problemas da filosofia do direito.** Tradução de Jefferson Camargo. São Paulo: Martins Fonte, 2007, p. 783.

ROSENBLATT, Paulo. TEODOROVICZ, Jeferson. **Um manifesto sobre a reforma dos tributos sobre o consumo no Brasil: entre desigualdades e transparência tributárias.** In: SCAFF, Fernando Facury et al. Reformas ou deformas tributárias e financeiras: por que, para que, para quem e como?. Belo Horizonte: Letramento, 2020.

RUSSI, Anna. **Banco Mundial: empresas gastam até 1.501 horas para pagar impostos no Brasil.** CNN Brasil, 2021. Disponível em <<https://www.cnnbrasil.com.br/business/banco-mundial-empresas-gastam-ate-1501-horas-para-pagar-impostos-no-brasil/>>. Acesso em 20/01/2022.

VARSAÑO, Ricardo. **O sistema tributário de 1967: adequado ao brasil de 80?.** 1981. Disponível em <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7135/1/PPE_v11_n1_O%20Sistema.pdf>. Acesso em 16/01/2022.

_____. A evolução do sistema tributário brasileiro ao longo do século: anotações e reflexões para futuras reformas. Disponível em <https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_0405.pdf>. 1996. Acesso em 16/01/2022.

VIOL, A. L. **O Processo de Reforma Tributária no Brasil: Mitos e Verdades.** V Prêmio de Monografia da Secretaria do Tesouro Nacional. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/premio/Premio_TN/vpremio/financas/2tefpVPTN/VIOL_Andrea.pdf>. Acesso em 20/01/2022.

Recebido em: 13/02/2026

Aprovado em: 28/02/2026

Publicado em: 06/03/2026

